

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 1051 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukxonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акробек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijroat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислom Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	
Kambag‘allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta‘lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	

Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farhod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусайнов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакрамовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistoning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari	197
Bozorov Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'rni.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрович	
Значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий	212
Латипова Шахноза Махмудовна	
Iqtisodiyotning jadal rivojlanishini innovatsion faoliyat asosida shakllantirish yo'llari	217
Nosir Maxmudov	
Davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish muammolari	224
Abdug'aniyev Bekjon Habibulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish	229
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Main directions of increasing the investment attractiveness of the economy of the Republic of Uzbekistan	240
Kengesov Diyorbek Umidovich, Nurniyazova Dilnoza Arzubay qizi, Xalmuratova Dilnaz Suleyman qizi, Bekjanova Gozzal Janabaevna	
Исследование оказания торгового обслуживания сельского населения.....	245
Мусаева Шоира Азимовна, Усманова Дильфуза Ильхомовна	
Развитие логистики спортивных мероприятий на основе международной практики	252
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
Tijorat banklari depozit xizmatlari amaliyotini takomillashtirish	257
Melikov Otabek Maxmadaminovich	
Tijorat ko'chmas mulki qiymatini baholash xususiyatlari va unga ta'sir etuvchi omillar	263
Xomitov K.Z.	
Improvement of accounting of authorized capital at joint-stock companies	269
Ortikov Ergashjon Yakubboevich, Xusinov Ibragim Ismailovich	
Raqamli valyutaning xalqaro savdodagi roli: imkoniyatlar va muammolar.....	274
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Yashil iqtisodiyot: nazariy jihatlar va ahamiyati	279
Maksumova Dildora Alisherovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanish asoslari.....	283
Maxmudova Feruzabonu Odiljon qizi, Lutfiy Farangiz Sharidin qizi	
Oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning nazariy asoslari	288
Tursunova Dilnavoz davron qizi	

Национальная оценка рисков отмывание преступных доходов	294
Хомидов Шухрат Гафуржонович	
Inflyatsion targetlash rejimiga asoslangan monetar siyosatning makroiqtisodiy ahamiyati	301
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
Tijorat banklarining kredit mablag'laridan samarali foydalanish yo'llari	308
Ulugbek Nizamov	
Soliq bazasini aniqlash metodologiyasining o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari	312
Xalikchayeva Sadokat Ilxomjonovna	
"Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ularning iqtisodiy samaradorligi"	316
Shamshetova Gulraushan Sarsenovna	
Повышение популярности банковских услуг посредством цифровых инноваций: стратегии интеграции технологий с ориентацией на клиента	318
Рузиева Олима Шухратовна, Рузиев Шухрат Нармурадович	
Tovar-moddiy resurslar harakatini samarali ta'minlashda xorijiy tajribalar	322
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Pul-kredit siyosatida "big data" texnologiyalari: o'zbekistonda to'lov ma'lumotlari, qidiruv so'rovlari va matn tahlilidan foydalanish istiqbollari	327
Mamatxo'jayev Otabek Farxodjon o'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash	332
Abdusamatov Mamaysup Qulmonovich, Jovliyev Ramazon Fazriddin o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortishda chet el tajribasi	343
A.I. Akbarov	
Mamlakatda kichik biznes subyektlari va eksport sohasida samarali rivojlanish yo'nalishlari	347
M.A.Ibrohimov	
Neighborhood system of activity economic the basics improvement	351
Alikulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
Tijorat banklari evolyutsiyasi va kapitallashuv darajasini oshirishning iqtisodiy asoslari	356
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
O'zbekistonda tijorat banklarning andarrayting jarayonlarini takomillashtirishni innovatsion usullari	360
Bobojonov Xursand Qadamovich	
O'zbekiston respublikasida pensiya jamg'armasi faoliyatini takomillashtirish	374
Inoyatova Maqsuda Palvonnazirovna	
"Yashil iqtisodiyot" iqtisodiyotning barqaror rivojlanish asosi sifatida	379
Jiemuratov Temirbay Polatbaevich, Muratbaev Bayram Bazarbay uli	
Aholining daromadlarini soliqqa tortish asosida tengsizlikni kamaytirish yo'llari	384
Vosiqov Ulug'bek Alisherovich	
Soliq to'lovchilarga ko'rsatiladigan raqamli xizmatlarni ko'paytirish orqali soliq bazasini kengaytirish	389
Usmonov Ulug'bek Jaxongir o'g'li	
Совершенствование механизмов стимулирования инновационного развития промышленности: международный опыт и перспективы для узбекистана	394
Ўролова Севара Бехзод кизи	
Стратегия перехода к зеленой экономике Республики Узбекистан	399
Маматова Фатима Абдусаломовна	
Ensuring financial stability of companies international practice experience	405
Abdullayeva Madinabonu Khasanboyevna	
Yashil iqtisodiyotda investitsiya samaradorligini oshirish: barqaror o'sish strategiyasi va imkoniyatlari	409
F.U.Umarov	
Mamlakatimizda sug'urta xizmatlarining roli va ahamiyati	414
Ko'charov Murod Baxtiyorovich	
Проблемы и перспективы развития частного образования	419
Мухаммедов Мурод Мухаммедович, Мардонов Баҳодир Бахронович	
Mahalla tizimida sohaviy islohatlarni amalga oshirish zarurati	425
Karjavova Xurshida Abdumalikovna	

Iqtisodiyotni barqarorligini ta'minlashda jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortish tartibini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari	429
Bobomurotova Manzura Panji qizi	
Bank chakana xizmatlari amaliyotini rivojlantirishda xorij tajribasi.....	434
Saipnazarova Mohinur Utkir qizi	
Oziq-ovqat sanoati rivojlanishining xorij tajribalari va ulardan foydalanish imkoniyatlari.....	437
Ergashev R.X., Xo'jamov J. T.	
Mintaqada sog'liqni saqlash xizmatlar bozori mexanizmlarini takomillashtirish	442
Davron Kesimov	
Keytering xizmatlari turlari va uning inson omili bilan bog'likligi sifatida.....	446
Nasiba Ergasheva	
Meva-sabzavotchilik mahsulotlari kooperasiyasini rivojlantirish masalalari.....	451
Ergashev R.X.	
O'zbekistonda xizmatlar sektorini rivojlantirish va kambag'allikni qisqartirish: empirik tahlil (2000-2024)	456
S. Alikulov, M.Alikulova	
Avtotransport vositalaridan foydalanishning xorij tajribasi.....	476
Norqobilov Jaxongir	
Efficient use of resources in the production process using the example of cotton and textile clusters.....	485
Khalikov Talibjon Luptullaevich	
REPO bitimi va uning turlari hamda uning moliya bozorida barqarorlikni ta'minlashdagi ahamiyati.....	490
Ibrohimov Yorqinjon To'lqin o'g'li	
Digital development of dividend policy in corporate structures in the republic of uzbekistan	498
Shermukhamedov Akmal Komiljonovich	
Tijorat banklari passivlarini tahlil qilishning metodik obzori	503
Ziyodullayev Sodiqjon Mamadillaevich	
Tadbirkorlikda ishlab chiqarish resurslari va ulardan foydalanishning ilmiy-nazariy masalalari.....	513
A.O'tbosarov	
To'g'ri soliqlarni hisoblanishi va undirilish amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	519
Xo'jaqulov Ramshid Yunusovich	
Tijorat banklari tomonidan korporativ mijozlarga ko'rsatiladigan innovatsion bank xizmatlarini shakllantirish yo'llari	526
To'laev Safarmurod Boymuhammad o'g'li	
Макроэкономический анализ механизмов стимулирования роста уровня занятости и меры для уменьшения уровня бедности в Узбекистане.....	532
Амирджанова Ситора Суннат кизи	
Kapital bozorida emitentlarning investitsion jozibadorligini oshirishda dividend siyosati.....	548
Sardor Omonov	
Korporativ qimmatli qog'ozlar amaliyotini rivojlantirish yo'nalishlari	554
Shohyora Otaxonova	
Aylanma kapital rentabelligini baholashga kompleks yondashuv	559
Fayziyev Oybek Raximovich	
Kambag'allik muammosi tadqiq etilishining nazariy asoslari	567
Mirzaxalikov Bobir Baxtiyorovich	
Oliy ta'lim muassasalarida raqamli marketingni talabalar va oilalar qarorlarini hisobga olgan holda optimallashtirish.....	571
Xidoyatov Murod Batirovich	
Qishloq xo'jaligi sohasida kooperatsiyalar rolini mustahkamlash	578
Abdufarmonov Farrux Faxriddinovich	
O'zbekistonda oziq-ovqat sanoati korxonalarida ishlab chiqarish holati tahlili	584
Shukurov Rustam Ergash o'g'li	
Infratuzilma loyihalarini innovatsion moliyalashtirishni takomillashtirish.....	593
Yarbazarov Shavkat Butayevich	

Ko'chmas mulkni kadastr baholash xususiyatlari.....	600
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Tijorat banklarining investitsion faoliyatini rivojlantirish	610
Dodiyev Fozil O'tkurovich	
Tadbirkorlik subyektlari mahsulotlarini bozor talabiga mosligini ta'minlash va raqobatni oshirish.....	614
Suyunov Jaloliddin O'ktam o'g'li	
Description of methods for assessing the competitiveness of an enterprise	620
Musayeva Shoirazimovna	
Sanoat korxonalarini bozor sharoitlariga moslashtirishga nazariy yondashuvlar	624
Begmullayev Otabek Irisaliyevich	
Iqtisodiy inqiroz sharoitida tadbirkorlik subyektlarida iqtisodiy inqirozga qarshi kurashish strategiyalari	630
Jo'rayev Ilhomjon Kamolidinovich	
O'zbekistondagi nodavlat oliy ta'lim tashkilotlarida moliyaviy rejalashtirish metodologiyasi.....	638
Xurramov Jonibek Rustamovich	
Methodology for placing types of green bonds.....	642
Rakhmedova Madinakhon Nusrat qizi	
Tarmoqlar sohasini rivojlantirish va raqobat	647
Fayziyeva Dilafroz Shuxratovna	
Evolution of the pensions in great britain.....	650
Umarova Zulaykho Tursunovna, Rakhmanova Zilola Alisherovna	
Favqulodda ekologik vaziyatlarni bartaraf etishga doir davlat siyosatining uslubiy va tashkiliy-institutsional muammolari.....	654
Azizov T.A.	
Oliy ta'limni moliyalashtirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	658
Yo'ldoshev Jaxongir To'raboyevich	
Mehnat motivatsiyasi nazariyasini rivojlantirishda insoniy munosabatlar maktabining o'rni	662
Aslanov Aziz Mexmonovich	
Перспективы внедрения альтернативной системы отопления тепловыми насосами на социальных объектах узбекистана	668
Руденко Инна Юрьевна, Волков Алексей Владимирович	
Qurilish tashkilotlarida xarajatlar hisobini takomillashtirish.....	675
Abdusalomova Nodira Bakhodirovna, Qurbanov Amirulla Muradilloevich	
Turizm sanoatida ijtimoiy tarmoqlarning roli va ahamiyati.....	682
Kasimova Zilola G'ulomiddinovna	
Совершенствование эффективного управления основными активами предприятий в условиях инновационного развития	686
Мусаева Жамила Кароматовна	
Use of mobile and internet technologies state and development of culture.....	695
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Uroqov Xumoyun Jamshid ugli, Ergashev Suxrobjon Mirzoxiddin ugli	
The influence of physical activity on social education and new sports trends.....	699
Axtamov Djumshed Baxromovich	
Iqtisodiyotni ekologik boshqarishning nazariy asoslari.....	705
Qodirov Abduvohid Abdumannof o'g'li	
The role of participatory budgeting practices in financing infrastructure.....	711
Mirzayev Xursanmurod Egamberdiyevich	
Основы теории факторного анализа прибыли предприятия	717
Алиева С.С.	
Yashil energetikaning mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni	723
Raxmatullayev Umarbek Ulug'bekovich	
O'zbekistonda islomiy banklarni rivojlantirish istiqbollari.....	734
Nurmuxammedov Abdijabbar Yunusovich	
O'zbekistonda "yashil" iqtisodiyotni rivojlantirishda islomiy moliyaning ahamiyati	741
Axmedov Azamat Kamilovich, Maratova Aseliya Nurpeyis qizi	
Turistik xizmatlar bozorini rivojlantirishning nazariy-uslubiy qoidalari	746
Turayev Og'abek Kaxramonovich	

Aksiyadorlik jamiyatlarida kengashlar faoliyatini baholash uslubiyotini takomillashtirish.....	750
Ismailov Allayor Rashidovich	
Yashil iqtisodiyotda raqamli texnologiyalarni joriy etish borasida muvaffaqiyatli tadqiqotlar.....	760
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
Составление многокритериальной базы оценки эффективности и результативности предпринимательской деятельности спортивной организации.....	766
Маткаримова Наргиз Тухтасиновна	
Tijorat banklarning resurs bazasini mustahkamlash bilan bog'liq muammolari va ularni bartaraf etish yo'llari.....	772
Sultanmuratova Dilrabo Shaylavbekovna	
Agroservis xizmatlari ko'rsatish qishloq xo'jaligida yaratilgan mahsulotlarning iste'mol qiymatini oshiruvchi omil sifatida.....	777
Iroda Turdibayevna Kudratova	
Shaxsda individual imkoniyatlar rivojlanishining yoshga doir xususiyatlari.....	783
Tulyaganova Gulnoza Olimjon qizi	
O'zbekistonda turizm sohasining rivojlanish bosqichlari.....	787
Xolmurzayev Sobir Nazarovich	
Ayollar tadbirkorligini rivojlantirish asnosida o'zbekistonda aholi bandligini oshirish.....	791
Ulashova Zarnigor Botirali qizi	
Ta'limda sun'iy intellekt texnologiyasini qo'llash.....	795
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Tijorat banklarini soliqqa tortish tartibining guruhlanishi.....	799
Komolov Odiljon Sayfidinovich	
Davlat moliyasida davlat budjetini samarali boshqarish masalalari.....	803
Azizjon Muxiddinov, Anvar Muminov	
Xitoy iqtisodiyotining rivojlanishi.....	808
Aripov Oybek Abdullayevich	
Ta'lim menejeri tushunchasi hamda ularning funksional vazifalari.....	815
Abdullayev O'tkir Sadullayevich	
Rekreatsiya resurslarini o'rganish bilan bog'liq nazariy yondashuvlar.....	822
Murtazayeva Gulrux Isabek qizi	
Methods of educating spiritual and will-powered virtues in the process of athletics training.....	828
Abdilaxatov Zafar Abdigapirovich	
Роль образования в развитии человеческого капитала для креативной экономики.....	837
Хужаева Василина Сергеевна	
Xitoy iqtisodiyotining mo'jizasi.....	850
Ergashev Islomjon Ilxomjon o'g'li	
Oliy ta'lim xizmatlari bozori rivojlantirishning nazariy va kontseptual yondashuv masalalari.....	857
A.A.Abdisamatov	
Soliq nazoratining zamonaviy shakllarini takomillashtirishning ayrim masalalari.....	860
Suvonov Hasan Sherboyevich	
Davlat tashkilotlarida g'aznachilik va davlat xaridlari bilan bog'liq jarayonlarning ilmiy-nazariy, tashkiliy asoslari.....	865
Mamasoliyev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	
Inoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishning ayrim huquqiy jihatlari.....	869
Shamshiyev Abdulla Abdixalil o'g'li	
Sug'urta kompaniyalari raqobatbardoshligini oshirishning amaliy jihatlari.....	874
Umirov Abdisalom To'rayevich	
Davlat qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish istiqbollari.....	880
Qurbonov Javlonbek Jurabekovich, Sodikov Abdumutolib Rustamovich	
"AFRASIAB JEANS TEXTILE" MCHJ da tijorat riski darajasini pasaytirishning 2025-2028-yillargacha bo'lgan prognoz ssenariysi.....	886
Sharipova Gulmira Toxirovna	
O'zbekiston Respublikasi bojxona qo'mitasida bojxona menejmentini yuritilishining mavjud holati tahlili.....	892
Mirzaxmedova Dilafruz Farxatovna, Tuxbabaev Jamshid Sharafetdinovich	

Эконометрический анализ влияния туристического потока на развитие услуг общественного питания в гостиничном секторе узбекистана	898
Алиева Мусаффо Гайрат кизи	
Yangi o'zbekistonda bilvosita soliqlar bo'yicha soliq amaliyoti: xususiyatlari va hozirgi zamon muammolari.....	908
Yo'ldoshev Shohruh Boborahim o'g'li	
O'zbekiston Respublikasida elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmini matematik modellashtirish va prognozlash	915
Fayziyev Rabim Alikulovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tez tibbiy yordam xizmatini tahlil qilish va uni boshqarish.....	922
Gafurov Abduvoitjon Xuseynovich	
Mahalliy tizimli ahamiyatga molik banklarni aniqlash tartibi	927
Ashurov Jaloliddin Eshpulatovich	
The impact of tax policy on the development of small and medium enterprises in Uzbekistan.....	932
Urinov Iqbol Vasiqovich	
Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises	938
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Tadbirkorlik faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish vositalari.....	944
Amonov Mehridin Oromiddinovich	
"Yashil" iqtisodiyot va xalqaro hamkorlik: global tashabbuslar va kelishuvlar	949
Baratov Diyorbek Fazliddin o'g'li, Nazarova Ra'no Rustamovna	
Iqtisodiy tahlilda qo'llaniladigan iqtisodiy – matematik usullarning mohiyati	953
Omanov Sanjar Qurbonazar o'g'li	
Soliq organlari va soliq to'lovchilar o'rtasidagi munosabatlarning yangi tizimi sharoitida soliq nazorati	959
Rahimova Shahlo Rajapboyevna	
Natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirishda tibbiy sug'urta mexanizmlarini takomillashtirish metodologiyasi.....	964
Ishmanova Diana Nurmamadovna	
Mamlakat moliyaviy xavfsizligini ta'minlashda fiskal siyosatdan foydalanishning ilg'or tajribalari.....	969
Azamatov Po'lat To'lqunovich	
Qoraqalpog'iston respublikasining eksport salohiyati: mavjud holat va rivojlanish istiqbollari.....	974
Abdiramanov Ruslan Abdiramanovich	
Qoraqalpog'iston Respublikasida ishsizlik darajasi dinamikasini chegara avtoregressiyalaridan foydalangan holda chiziqli bo'lmagan modellashtirish konsepsiyasi	980
Rahimboyev Muxtorbek Ikrom o'g'li	
Tadbirkorlik salohiyatini oshirishda innovatsion yondashuvlardan foydalanish.....	985
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
O'zbekistonda turistik korxonalarda tadbirkorlik faoliyatini tashkil etish va rivojlantirish istiqbollari.....	989
Mirzayev Abdullajon Topilovich	
Xalqaro standartlarni joriy etishning baholash mezoni va uning tadbirkorlik subektlariga ta'siri.....	993
Oqboyev Alisher Rasuljanovich	
Foydani shakllantirish va undan foydalanish	997
Shirinov Uchqun Abduxalilovich, Umidov Davlatbek Umid o'g'li	
Mamlakat tijorat banklari aktivlarining rentabellegini ta'minlash bilan bog'lik bulgan dolzarb muammolar	1002
Sheraliyev Abbas Xolmuminovich	
Sug'urta kompaniyalar moliyaviy barqarorligiga ta'sir etuvchi risklar va ularni baholash usullari.....	1006
Haqberdiyev Bekzod Uktamovich	
Davlat moliyaviy nazoratini boshqarishda nazorat usullaridan samarali foydalanish yo'llari	1012
Sabirbayev Nurlan Karimbay o'g'li	
Обеспечение инклюзивного роста экономики Узбекистана в условиях цифровой трансформации	1020
Жазира Буранова	

Davlatning monopoliyaga qarshi siyosatining sanoat bozorlari rivojlanishiga ta'siri.....	1024
Choriyeva Ferangiz Zohidovna	
Transchegaraviy elektron tijoratni boshqarishning zamonaviy mexanizmlarini yaratish.....	1030
Rustamova Gulmira Aliqulovna	
Ta'lim sohasini rivojlantirishning asoslari.....	1037
Poshokulova Mohigul Kaxramonovna	
Milliy iqtisodiyotda erkin raqobat muhitini shakllantirish: mavjud muammo va istiqbolli imkoniyatlar	1041
Karimova Iroda Abdusattarovna	
Mechanism of ensuring economic security of the enterprise: methodological aspect.....	1046
Sadriddinova Nigora Khusniddinovna	

MILLIY IQTISODIYOTDA ERKIN RAQOBAT MUHITINI SHAKLLANTIRISH: MAVJUD MUAMMO VA ISTIQBOLLI IMKONIYATLAR

Karimova Iroda Abdusattarovna

Toshkent guman fanlar universiteti katta o'qituvchisi

ORCID: 0009-0006-9083-1490

Annotatsiya: Mazkur maqolada milliy iqtisodiyotda raqobat muhitini shakllantirish, uni rivojlantirish va amal qilish tizimini muvofiqlashtirishga qaratilgan islohotlarni amalga oshirish mexanizmini takomillashtirishning nazariy-uslubiy asoslari tadqiq etilgan. Raqobat muhitini yaxshilashga yo'naltirilgan islohotlarning mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga ta'siri chuqur tahlil qilingan. Milliy iqtisodiyotda raqobat muhitini shakllantirish va uning amaliyotdagi samaradorligiga ta'sir etuvchi mavjud muammolar tizimlashtirilgan. Ushbu muammolarni hal etish bo'yicha ilmiy asoslangan taklif va amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: raqobat muhiti, raqobat siyosati, raqobat strategiyasi, monopoliya, erkin tadbirkorlik faoliyati, iqtisodiy siyosat, institutsional tizim, iqtisodiyotdagi progressiv tarkibiy o'zgarishlar.

Abstract: The article explores theoretical and methodological foundations for enhancing mechanisms of implementing reforms aimed at establishing a competitive environment within the national economy and coordinating its operational system. The impact of reforms designed to improve the competitive environment on the socio-economic development of the country has been analyzed. Problems associated with the formation and practical implementation of a competitive environment in the national economy are systematized. Scientific proposals and practical recommendations aimed at resolving the identified issues have been developed.

Key words: competitive environment, competition policy, competitive strategy, monopoly, free enterprise, economic policy, institutional system, progressive structural changes in the economy.

Аннотация: В статье исследованы теоретико-методологические основы совершенствования механизма реализации реформ, направленных на формирование конкурентной среды в национальной экономике, а также координацию системы ее функционирования. Проведен анализ влияния реформ, направленных на улучшение конкурентной среды, на социально-экономическое развитие страны. Систематизированы существующие проблемы, возникающие в процессе формирования и реализации конкурентной среды в национальной экономике. Разработаны научные предложения и практические рекомендации, направленные на устранение выявленных проблем.

Ключевые слова: конкурентная среда, конкурентная политика, конкурентная стратегия, монополия, свободное предпринимательство, экономическая политика, институциональная система, прогрессивные структурные изменения в экономике.

KIRISH

Yangilanayotgan O'zbekiston iqtisodiyotida ichki ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarning muhim asosi – erkin iqtisodiy munosabatlarni tashkil etish va takomillashtirish yo'nalishlari jamiyat a'zolarining moddiy farovonligini oshirish bilan bir qatorda, ularning ma'naviy dunyoqarashini kengaytirishga qaratilgani bilan muhim ahamiyat kasb etadi. Zero, O'zbekistonda bozor iqtisodiyotiga o'tish hamda uni amalga oshirishning mavjud tajribasi aholining iqtisodiy bilimlari va ko'nikmalarini iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish jarayoniga mos ravishda muvofiqlashtirish zarurligini ko'rsatgan bo'lsa, hozirda bozor munosabatlarni takomillashtirishga yo'naltirilgan islohotlarning o'ziga xos jihatlarini aholi ongiga singdirish zarurati yuzaga kelmoqda. Shu bois aholining bozor munosabatlarni tashkil etishdagi ishtirokini hamda iqtisodiyot subyektlarining bozor talablariga muvofiq harakatlarini uyg'unlashtirishga e'tibor ortmoqda.

O'z navbatida, bozor munosabatlarni rivojlantirishga qaratilgan iqtisodiy islohotlar nafaqat ichki iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash, balki tashqi iqtisodiy aloqalarni mustahkamlashda ham muhim ahamiyatga ega bo'lib bormoqda. Bu jarayonlarda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlar erkin raqobat muhitini yaratish va uning

amal qilish tizimini takomillashtirish bo'yicha ilmiy-amaliy yondashuvlarni talab etmoqda. Samarali raqobat muhitini yaratish maqsadida iqtisodiyotda davlat ishtirokini qisqartirish, narxlarni ortiqcha tartibga solishdan voz kechish, davlatning iqtisodiyotga aralashuvini kamaytirish, davlat ishtirokidagi xo'jalik yurituvchi subyektlar monopoliyasining iqtisodiyot raqobatbardoshligiga salbiy ta'sirini bartaraf etish, imtiyoz va preferensiyalar tizimi samaradorligini oshirish hamda tadbirkorlik subyektlariga tartibga solish yukini kamaytirish kabi kechiktirib bo'lmaydigan vazifalarni bajarish[1] lozimdir.

Yuqorida qayd etilgan jihatlar bilan birga, mamlakatimizda erkin raqobat muhitini shakllantirishda imtiyoz va preferensiyalar berish hamda ushbu imtiyozlardan foydalanish jarayoniga tegishli nazorat mexanizmini tashkil etish bilan bog'liq munosabatlarni ilmiy asosda o'rganish mazkur tadqiqot mavzusining dolzarbligini asoslaydi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mamlakat iqtisodiyotida erkin raqobat muhitini shakllantirish va uning amal qilish tizimi doirasida ko'plab xorijiy iqtisodchilar tomonidan keng ko'lamlı tadqiqotlar amalga oshirilgan bo'lib, mazkur tadqiqotlar orasida ingliz iqtisodchi olimi A.Smitning ilmiy izlanishlari fundamental xarakterga egaligi bilan farqlanadi. Uning ilmiy tadqiqotlarida "Raqobat – bozordagi alohida sotuvchi va xaridorlarning foyda olish hamda xarid qilish uchun o'zaro bellashuvi" sifatida talqin qilinib, raqobat muhitini takomillashtirish uchun davlatning liberal faoliyatining tashkiliy asosini shakllantirish zarurligi xususida xulosa qilinadi[2]. A.E.Erbiber, A.M.Rodriguezlarning tadqiqotlarida raqobat kategoriyasining mazmun-mohiyatini yoritib berish bilan bir qatorda, raqobat muhitini takomillashtirish va uning samaradorligini oshirishga alohida e'tibor qaratiladi. Mualliflarning fikricha, rivojlangan mamlakatlarda monopoliyaga qarshi kurash tizimida davlatning innovatsion va investitsion faolligini oshirishga yo'naltirilgan islohotlar yuqori samaradorlikka ega. Ushbu yo'nalishlardan tashqari, davlat tomonidan tadbirkorlik subyektlariga nisbatan imtiyozlar tizimini kengaytirishga qaratilgan chora-tadbirlar iqtisodiyotda imtiyozlarni o'zlashtirishning tarifsiz jarayonlarini kengaytirib borishga sabab bo'ladi[3]. H.Roberning ilmiy tadqiqotlarida neo-institutsionalizm nazariyasining rivojlanayotgan bozor iqtisodiyotining zaif jihatlarini tan olmasligi tanqid qilinib, davlat iqtisodiyotning turli tarmoqlari va sohalari kesimida faol raqobat siyosatini yuritishga yo'naltirilgan chora-tadbirlarni amalga oshirishi lozimligi qayd etiladi[4]. Yu.V.Taranuxa tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda har bir mamlakat raqobat muhitini shakllantirish va uning faoliyat yo'nalishlarini belgilashda o'ziga xos mustaqil yondashuvga ega bo'lishi zarurligi ta'kidlanadi. Shu bilan birga, g'arb mamlakatlari tajribasini bevosita joriy etish monopoliyaga qarshi kurash tizimida noaniqliklarga olib kelishi va iqtisodiyotda nosog'lom muhit paydo bo'lishiga sabab bo'lishi mumkinligi qayd etilgan[5]. G.D.Antonov o'z ilmiy izlanishlarida sanoat korxonalarini uchun raqobat muhitining samarali amal qilishini ta'minlashda bozorni tahlil qilish metodologiyasi orqali raqobat strategiyasini ishlab chiqish samarali natijalar berishini ta'kidlaydi[6]. Yu.V.Shurchkovaning tadqiqotlarida raqobat muhitining mohiyatini ochib berishda baholash metodologiyasiga asoslanilib, tashkilotlarning raqobat sharoitiga muvofiq harakat strategiyasini ishlab chiqishda uning dinamikligini inobatga olish lozimligi ta'kidlangan[7].

Mamlakatimiz iqtisodchi olimlaridan U.V.G'afurov, B.D.Xajiyev, B.E.Mamarahimov, Q.B.Sharipovlarning ilmiy tadqiqotlarida tadbirkorlarga xomashyo sotib olish uchun teng imkoniyatlar yaratish orqali tovar va moliya bozorlarida monopoliyani cheklash hamda erkin raqobat muhitini shakllantirish zarurligi asoslangan[8]. O.K.Xoliqov, H.R.Do'sanovlarning fikricha, ustuvor mavqega ega xo'jalik yurituvchi subyektlarni majburiy bo'lib yuborish raqobat muhitini shakllantirishning eng samarali usullaridan biri hisoblanadi. Bo'lib yuborish jarayonida tarkibiy bo'linmalar tashkiliy va hududiy jihatdan ajralib chiqishi, o'zaro texnologik jihatdan bog'liq bo'lmashligi va bozor sharoitida mustaqil faoliyat yuritishga qodir bo'lishiga alohida e'tibor qaratish zarur[9]. B.O.Tursunov va H.A.To'xtasheva tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda raqobat muhitining samarali amal qilishini ta'minlash uchun mavjud mexanizmlar faoliyatiga asoslangan yondashuvlardan foydalanish tavsiya etiladi. Tadqiqotchilar bank kreditlari misolida o'z fikrlarini asoslab, kreditlarni tarmoq va hududiy diversifikatsiya qilish orqali amaliy taklif va tavsiyalar ishlab chiqishgan[10]. M.Qodirov tomonidan amalga oshirilgan tadqiqotlarda raqobat muhitining zamonaviy iqtisodiy sharoitlarda tadbirkorlik faoliyati samaradorligi va barqarorligiga ta'sir etuvchi asosiy omillari o'rganilib, korxonalar o'rtasida raqobat muhitini yaratishning subyektiv omillari sifatida strategik rejalashtirish jarayonining muhimligi ta'kidlanadi.

Mazkur tadqiqotlarda iqtisodiyotda erkin raqobat muhitini shakllantirish va uning samaradorligini oshirishda imtiyozlar tizimini takomillashtirish hamda uning tashkiliy asoslarini o'zgartirish masalalariga yetarlicha e'tibor qaratilmagan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida mantiqiy abstraksiya, tizimli tahlil, induksiya va deduksiya, iqtisodiy tahlil hamda guruhlash kabi tadqiqot usullaridan keng qamrovli tarzda foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bozor iqtisodiyotining tashkiliy va funksional xususiyatlari mamlakatda erkin tadbirkorlik faoliyatini tashkil etish va uning samarali ishlashini ta'minlashga xizmat qiluvchi tegishli omillarning mavjudligi va ularning konsentrasiyasiga asoslanadi. Ammo tadbirkorlik faoliyatining yuqori darajadagi manfaatdorlikni ta'minlashga yo'naltirilganligi sababli, uning rivojlanishi ma'lum imtiyozlar tizimini shakllantirishni talab etadi. Shu bois davlat iqtisodiy siyosatida doimiy ravishda raqobat muhitini tashkil etish va uning samaradorligini oshirishga yo'naltirilgan jarayonlar ustuvor ahamiyat kasb etadi.

Mamlakatimizning bozor iqtisodiyotiga o'tish va bozor munosabatlarini takomillashtirishga yo'naltirilgan strategiyasida raqobat muhitini tashkil etishning tashkiliy-institutsional asosi yaratilgan bo'lib, mazkur institutsional tizim o'z faoliyatini qonuniylik, iste'molchilarning huquqlari va manfaatlarining ustuvorligi, shaffoflik va tenglik tamoyillari asosida amalga oshirishi belgilangan. Ta'kidlash joizki, ushbu tizim o'zining mazkur doiradagi funksiyasini bajarib kelmoqda. Biroq bugungi bozor munosabatlarini takomillashtirish sharoitida mazkur tizimning asosiy vazifasi mavjud imtiyozlar ta'sirida raqobat muhitining iqtisodiyotdagi rolini oshirishdan iborat bo'lishi maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Mamlakatlarda ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarning asosi mulkchilik tizimida amalga oshirilgan chora-tadbirlar tizimiga bog'liq bo'lib, mulkiy munosabatlar iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlashning muhim asosi sifatida e'tirof etiladi. Xususan, O'zbekiston iqtisodiyotida ham bozor munosabatlariga yo'naltirilgan islohotlar tizimida mulkiy munosabatlarni samarali tashkil etish hamda xususiy mulkdan foydalanish va uni tasarruf etishni takomillashtirishga alohida e'tibor qaratildi. Belgilangan islohotlarning bosqichma-bosqich amalga oshirilishi natijasida sezilarli yutuqlarga erishilgan bo'lsa-da, xususiy mulkni samarali boshqarish mexanizmi yetarlicha shakllanmaganligi hamda ayrim tadbirkorlarning qisqa muddatli manfaatlarni ko'zlab faoliyat yuritishi oqibatida ba'zi korxonalar faoliyatini to'xtatgan va ularning asosiy vositalari sotib yuborilgan. Natijada, bugungi kunda iqtisodiyotda mavjud muammolarning asosiy sabablaridan biri shakllangan. Ushbu holatlar raqobat muhitini shakllantirish jarayoniga emas, balki uni takomillashtirishga xizmat qilishi lozim.

O'zbekiston iqtisodiyotida 2020-2024-yillarda ishlab chiqarishdagi progressiv tarkibiy o'zgarishlarni rag'batlantirish, samarali bandlikni ta'minlash hamda milliy mahsulotlarning raqobatbardoshligini oshirishga yo'naltirilgan tashkiliy-iqtisodiy chora-tadbirlar amalga oshirildi. Shuningdek, shakllantirilgan keng ko'lamlı imtiyozlar ta'sirida ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga yo'naltirilgan muvofiqlashtirish ishlari olib borildi. Bu jarayon natijasida iqtisodiyotning turli tarmoqlarida faoliyat yuritayotgan korxonalar va tashkilotlar soni keskin ortdi.

2020-yilda umumiy hisobda 475197 ta korxonalar va tashkilot faoliyat yuritgan bo'lsa, 2021-yilda ularning soni qariyb 11,3 foizga oshib, 528929 taga yetdi. 2022-yilda esa respublika iqtisodiyotining turli tarmoqlarida faoliyat ko'rsatgan korxonalar va tashkilotlarning umumiy soni 2021-yilga nisbatan 20 foizga ortib, 592371 taga yetdi. 2023-yilda esa 2022-yilga nisbatan yangi tashkil etilgan korxonalarning soni 18 foizga kamayib, 485024 taga tushgan bo'lsa, 2024-yilda bu ko'rsatkich yanada pasayib, umumiy soni 424840 taga yetdi.

1-rasm. 2020-2024-yillarda O'zbekiston Respublikasining iqtisodiyotini tarmoq va sohalarida faoliyat ko'rsatgan korxonalar va tashkilotlar soni[12].

O'z navbatida, iqtisodiyotning tarmoq va sohalarida faoliyat ko'rsatgan korxonalar va tashkilotlar sonining ortib borayotganligi zamonaviy bozor munosabatlari sharoitida mulkiy hamda shartnomaviy huquq va majburiyatlarni o'z vaqtida bajarish, ochiq bozor tizimiga mos ravishda bozorlarda raqobatning umumiy asosini shakllantirish orqali erkin bozor narxlarini o'rnatish hisobiga xo'jalik yurituvchi subyektning bozordagi ustun mavqeyini suiiste'mol qilishining oldini oladi.

Raqobat muhitining amal qilish mexanizmi va uning samaradorligini baholash raqobatchilik muhitining asosiy tamoyillari to'g'risida muayyan xulosalarga kelish imkonini yaratadi. Ushbu jarayonning kompleks tahlili iqtisodiyotning tarmoq va sohalarida faoliyat ko'rsatayotgan iqtisodiyot subyektlarining nisbati orqali namoyon bo'ladi.

2020-2024-yillarda yuqori o'sish ko'rsatkichlari sog'liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko'rsatishda 17,8 foizni, ilmiy va texnik faoliyatda 14,8 foizni, elektr, gaz, bug' bilan ta'minlash va havoni konditsiyalash tarmog'ida 10,4 foizni, professional, davlat boshqaruvi va mudofaa; majburiy ijtimoiy ta'minot sohasida 7 foizni, ta'lim sohasida esa 3,8 foizni tashkil etgan.

Iqtisodiyotning qishloq, o'rmon va baliq xo'jaligi, tog'-kon sanoati va ochiq konlarni ishlash, ishlab chiqarish sanoati, suv bilan ta'minlash; kanalizatsiya tizimi, chiqindilarni yig'ish va utilitatsiya qilish sohasi, qurilish tarmog'i, ulgurji va chakana savdo; motorli transport vositalari va mototsikllarni ta'mirlash sohasi, tashish va saqlash, yashash va ovqatlanish bo'yicha xizmatlar, axborot va aloqa, moliyaviy va sug'urta faoliyati, ko'chmas mulk bilan operatsiyalar, boshqarish bo'yicha faoliyat va yordamchi xizmatlar ko'rsatish, san'at, ko'ngil ochish va dam olish hamda boshqa turdagi xizmatlar ko'rsatish tarmoqlarida faoliyat olib borayotgan korxonalar sonida o'rtacha o'sish ko'rsatkichlari saqlanib qolgan yoki pasayish jarayonlari kuzatilgan (1-jadval).

1-jadval. 2020-2024-yillarda O'zbekiston Respublikasida faoliyat ko'rsatayotgan korxonalar va tashkilotlar soni (iqtisodiyot tarmoqlari kesimida)[12].

	2020	2021	2022	2023	2024
Qishloq, o'rmon va baliq xo'jaligi	41321	46501	53808	37772	30952
Tog'-kon sanoati va ochiq konlarni ishlash	2603	2820	3057	2439	2116
Ishlab chiqarish sanoati	79230	86566	93772	65426	52027
Elektr, gaz, bug' bilan ta'minlash va havoni konditsiyalash	477	478	518	518	528
Suv bilan ta'minlash; kanalizatsiya tizimi, chiqindilarni yig'ish va utilitatsiya qilish	1229	1288	1458	1061	975
Qurilish	40950	43695	46971	34749	27408
Ulgurji va chakana savdo; motorli transport vositalari va mototsikllarni ta'mirlash	132192	157129	182917	158065	137109
Tashish va saqlash	17301	18251	20666	17935	15778
Yashash va ovqatlanish bo'yicha xizmatlar	30111	33104	36811	28364	26135
Axborot va aloqa	9517	10587	12204	10551	9777
Moliyaviy va sug'urta faoliyati	3651	3279	3608	2776	2625
Ko'chmas mulk bilan operatsiyalar	13893	14236	15088	14637	14143
Professional, ilmiy va texnik faoliyat	15692	17333	19207	18019	17969
Boshqarish bo'yicha faoliyat va yordamchi xizmatlar ko'rsatish	12939	13469	15362	12659	11823
Davlat boshqaruvi va mudofaa; majburiy ijtimoiy ta'minot	12505	12852	13550	13485	13394
Ta'lim	29241	31756	34135	31185	30016
Sog'liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish	9145	10391	11597	10998	10753
San'at, ko'ngil ochish va dam olish	5921	6422	7093	5972	5134
Boshqa turdagi xizmatlar ko'rsatish	17278	18771	20548	18411	16177
Uy xizmatchilari yollovchi va o'z iste'moli uchun tovarlar va xizmatlar ishlab chiqaruvchi uy xo'jaliklari faoliyati	1	1	1	2	1

Yuqoridagi tahlil natijalari va mavjud xulosalarga muvofiq, mamlakatimizda erkin raqobat muhitini shakllantirish va uning amal qilish tizimi bilan bog'liq bir qator muammolar mavjud.

Birinchiidan, shakllantirilayotgan raqobat muhitining geografik xususiyatlariga yetarlicha e'tibor berilmasligi sababli, ishlab chiqarishni tashkil etish bilan bog'liq muayyan munosabatlar e'tibordan chetda qolmoqda. Xususan, ayrim imtiyozlar ishlab chiqarish imkoniyati past bo'lgan hududlarga berilgan bo'lsa-da, mazkur korxonalar yoki tashkilotlarning markazda faoliyat yuritishi tegishli raqobat muhitiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Ikkinchiidan, raqobat muhitini shakllantirish jarayonida berilayotgan imtiyozlar tizimi iqtisodiyotning taktik yoki strategik rivojlanish maqsadlariga yo'naltirilmagani sababli, raqobat siyosatining mazmunini tashkil etuvchi munosabatlarning tashkiliy jihatlari murakkablashib bormoqda.

Uchinchiidan, raqobat muhitini tashkil etish jarayonini qo'llab-quvvatlash va uni tizimli amalga oshirish mexanizmi ishlab chiqarishning ichki va tashqi bozorga yo'naltirilganlik xususiyatlarini yetarlicha hisobga olmasligi tufayli, ichki bozor talabi ortib borayotgan darajada import hisobiga qoplanmoqda.

To'rtinchidan, raqobat muhitini shakllantirish tizimi asosan ishlab chiqarishning miqdoriy ko'rsatkichlariga yo'naltirilgani sababli, ishlab chiqarishning texnologik omillariga bo'lgan e'tibor pasaymoqda. Bu esa mamlakat ishlab chiqarish tizimining o'rta muddatli rivojlanish jarayonida texnologik takomillashuviga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mamlakatimizda erkin raqobat muhitini shakllantirish jarayoni bilan bog'liq mavjud muammolar va istiqbolli imkoniyatlarning tahlili shuni ko'rsatadiki, raqobat muhitini shakllantirishda iqtisodiyotning tarmoq va sohalar bilan bir qatorda hududiy o'sish nuqtalarini rivojlantirish strategiyasiga alohida e'tibor qaratish lozim. Shuningdek, iqtisodiyot subyektlarining bozor mavqeini mustahkamlashga yo'naltirilgan mustaqil strategiyalarini shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Bunda asosiy muammolardan biri shundaki, iqtisodiyot subyektlari yaratilayotgan raqobat muhitidan vaqtinchalik foydalanish imkoniyatiga emas, balki mavjud imkoniyatlardan samarali foydalanish orqali o'zlarining ish va bozor faolligini kengaytirishga intilishlari kerak.

Mamlakatimizda erkin raqobat muhitini shakllantirish va uning amal qilish tizimini takomillashtirish jarayonida quyidagilarga e'tibor qaratish maqsadga muvofiq:

Raqobat muhitining qisqa va uzoq muddatli natijadorligini ta'minlashga yo'naltirilgan tarmoq va hududiy yo'l xaritalarini ishlab chiqish;

Iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga solish konsepsiyasiga asosan, raqobat muhitining iqtisodiyotning tarmoq va sohalar taraqqiyotiga ta'sirini baholash mezonlari va ko'rsatkichlarini ishlab chiqish;

O'rta muddatli istiqbolda raqobat muhitining hududiy ishlab chiqarish nuqtalarini shakllantirishdagi o'rnini hisobga olgan holda, uni takomillashtirish maqsadida yaratilayotgan shart-sharoit va imtiyozlar tizimini taqsimlash va qayta taqsimlash jarayonini amalga oshirish;

Korxonalar va tashkilotlarning raqobat strategiyasi va tashkiliy boshqaruvini muvofiqlashtirish maqsadida ularning faoliyatini qo'shish yoki ajratib yuborish orqali o'zaro manfaatlarga xizmat qilmaydigan tarkibiy o'zgarishlarni amalga oshirish;

Mamlakatning xalqaro iqtisodiy tashkilotlarga integratsiyasini yangi bosqichga olib chiqish, xalqaro tizimning mavjud shartlari va tegishli talablariga muvofiq iqtisodiyot tarmoqlari raqobat strategiyasining transformatsiyasini ta'minlash va boshqa tegishli choralarni ko'rish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasining "Raqobat to'g'risida"gi O'RBQ-850-sonli Qonuni. – 2023-yil 3-iyun.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ma'muriy islohotlar doirasida raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish sohasida davlat boshqaruvini samarali tashkil qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-sonli Farmoni. – 2023-yil 7-iyun.
3. Padisov S.G. Monopolii i antimonopolisticheskaya politika: tendensii razvitiya v sovremennoy ekonomike: Avtoreferat dissertatsii kand. ekon. nauk: 08.00.01. – Moskva, 2011. – 25 s.
4. Ekonomicheskaya teoriya: Uchebnik. – Izd., ispr. i dop. / Pod obshch. red. akad. V.I.Vidyapina, A.I.Dobrynina, G.P.Juravlevoy, L.S.Tarasevicha. – M.: INFRA-M, 2010. – 714 s.
5. Kulikov L.M. Ekonomicheskaya teoriya: Uchebnik. – M.: TK Vebli, Izdatelstvo Prospekt, 2005. – 191 s.
6. Klyuzina S.V. Monopoliya i lokalnaya monopoliya kak ee tip: istoriya voprosa, metodologiya, teoriya i praktika: Avtoreferat dissertatsii doktora ekonomicheskix nauk po spetsialnosti 08.00.01. – M.: 2012. – 42 s.
7. Jo'rayev T.T., Hamdamov M.A. Iqtisodiyot nazariyasi: Darslik. – T.: "Fan va texnologiyalar nashriyot-matbaa uyi", 2024. – 504 b.
8. Shodmonov Sh.Sh. Iqtisodiyot nazariyasi: Darslik. – T.: «LESSON PRESS», 2021. – 768 b.
9. Rayzberg B.A., Lozovskiy L.Sh., Starodubtseva Ye.B. Sovremennyy ekonomicheskij slovar. – M.: INFRA-M, 2010. – 479 s.
10. Rasulov N.M., Ismailov A.R. Monopoliyaga qarshi boshqaruv nazariyasi: O'quv qo'llanma. – T.: «IQTISODIYOT», 2019. – 208 b.
11. O'zbekiston Respublikasi Raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasi rasmiy sayti. – <https://raqobat.gov.uz>
12. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari milliy bazasi. – <https://www.lex.uz>
13. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi rasmiy sayti. – <https://www.imv.uz>
14. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi rasmiy sayti. – <https://stat.uz>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
